

Etat des lieux de la résistance de cible de *Myzus persicae* vis-à-vis des carbamates sur betteraves ou colza dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoît Barrès

Résumé :

Cette étude visait à rechercher des résistances de cible aux insecticides de la famille des carbamates dans des populations de puceron vert du pêcher, *Myzus persicae*, présentes dans des cultures de betteraves ou de colza à l'aide d'outils moléculaires. Une mutation, nommée Mace (pour Modified acetylcholinestérase), a déjà été décrite chez cette espèce. Elle affecte le codon 431 du gène de l'acétylcholinestérase 2, la cible des carbamates. L'objectif principal était d'estimer, à l'aide d'outils de biologie moléculaire, la fréquence de cette mutation impliquée dans une résistance aux carbamates, dans les populations étudiées. Ce suivi a débuté en 2018 compte tenu du retrait des néonicotinoïdes.

Le suivi 2020 révèle que la résistance de cible Mace est détectée dans toutes les parcelles échantillonnées (à l'exception d'une parcelle dans le Grand-Est). Sur l'ensemble de l'échantillonnage, près de 22% des individus sont porteurs de l'allèle de résistance aux Carbamates.

Mots clés : *Myzus persicae*, betterave, résistance, carbamates.

Contexte

Cette surveillance de la résistance aux carbamates dans les populations de *M. persicae*, le puceron vert du pêcher, vivant sur betterave est un thème du plan de surveillance initié en 2018 à la demande de la filière. En effet, avec le retrait des néonicotinoïdes, la lutte chimique contre ce ravageur repose désormais sur l'utilisation de produits phytosanitaires comme le flonicamide ou des produits à base de substances actives de la famille des pyréthriinoïdes couplées ou non à la famille des carbamates. Pour le même type de raisons, un état des lieux de la situation sur colza a également été initié cette année.

M. persicae est une espèce extrêmement polyphage, ravageur de nombreuses cultures annuelles (colza, betterave, tabac...) et pérennes (pêchers, pruniers etc.). Il est responsable de dégâts directs, par ses piqûres, et indirects, par la transmission de viroses. Cette espèce est connue pour avoir développé des résistances à de nombreux insecticides (organophosphorés, carbamates, pyréthriinoïdes, néonicotinoïdes) *via* des mécanismes de résistances de type métabolique et / ou liés à une modification de la cible. L'existence de résistance aux carbamates impliquant une modification de la cible est déjà bien documentée dans les populations françaises de *M. persicae* collectées sur colza et pêcher (Fontaine *et al.*, 2011), mais n'avait à ce jour pas été étudiée sur les populations se développant sur betterave.

La mutation recherchée affecte le codon 431 du gène de l'acétylcholinestérase 2, la cible des carbamates, où une sérine est substituée par une phénylalanine. La mutation est dominante (un puceron hétérozygote est résistant). Elle entraîne une perte de l'affinité entre la substance active et l'acétylcholinestérase et est responsable d'un niveau élevé de résistance aux carbamates. Jusqu'en 2018, la lutte contre ce ravageur dans les cultures de betteraves était facilitée par l'utilisation de semences enrobées avec des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Réaliser une surveillance de la résistance aux carbamates impliquant les mutations de la cible déjà identifiées chez *M. persicae*, permettra d'avoir une connaissance de l'occurrence et de la fréquence de l'allèle de résistances dans les populations de *M. persicae* vivant sur cultures de betteraves et de colza afin de suivre de l'évolution de cet allèle dans un contexte où la pression de sélection exercée par les carbamates pourrait s'accroître.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 1 **DGAL/SDQSPV/2019-876**. Les prélèvements ont été réalisés selon les consignes de la fiche de prélèvement située en Annexe 1. Les prélèvements reçus provenaient tous de culture betterave. Sur les 21

prélèvements prévus, 16 prélèvements ont été reçus des régions demandées et quatre de la région Grand Est, non prévus au plan (Figure 1).

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis des carbamates de *M. persicae* en culture betterave.

2) Protocole de Test

Pour la résistance aux carbamates liée à la cible, la détection se fait par PCR-RFLP dCAPs. Cette méthode permet de détecter la mutation Mace, responsable de la résistance aux carbamates, en position 431 de l'acétylcholinestérase 2. La méthode d'analyse nécessite l'extraction de l'ADN du puceron, suivi d'une PCR qui permet l'amplification d'un fragment de l'acétylcholinestérase 2 contenant le codon 431. Une digestion du fragment amplifié par une enzyme de restriction permet la distinction entre une séquence d'ADN non mutée, qui sera digérée (c'est-à-dire coupée), et une séquence mutée, qui ne sera pas digérée (Figure 2). Du fait du confinement, les pucerons n'ont pas été envoyés vivants comme le protocole le spécifiait mais en tubes dans de l'alcool à notre demande.

Figure 2 : Représentation des principales étapes pour rechercher une résistance aux carbamates liée à la modification de la cible de l’insecticide. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu – Etape II : extraction de l’ADN du puceron – Etape III : amplification d’une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux carbamates – Etape IV : digestion par une enzyme coupant les fragments sans mutation – Etape V : électrophorèse des fragments afin de différencier les individus sensibles (ADN digéré) des résistants (ADN non digéré).

Résultats et Interprétations

L’objectif était d’échantillonner 30 pucerons par prélèvement. Cet objectif a été atteint pour 10 des prélèvements reçus. L’échantillonnage le plus faible a été de 16 pour un prélèvement de la région Centre Val de Loire. Sur les 435 pucerons analysés, 93 n’ont pas donné de résultats exploitables (soit 21% des échantillons).

Les taux d’échec observés étaient très variables selon les prélèvements (de 0 à 76% d’échec). Ces échecs sont sans doute la conséquence de l’adaptation dans l’urgence du protocole de prélèvement pendant la période de confinement. En effet, les pucerons n’ont pas été envoyés vivants comme le protocole le spécifiait mais en tubes dans de l’alcool à notre demande. Il est connu par le laboratoire que la variation dans l’échantillonnage et le conditionnement des pucerons peut aboutir à une moindre qualité d’extraction des acides nucléiques pouvant entraîner des échecs d’amplification de l’ADN.

Sur l’ensemble de l’échantillonnage, 22 % des pucerons ayant eu un résultat exploitable étaient porteurs de la mutation Mace à l’état hétérozygote. Ces individus sont considérés comme résistants aux carbamates. Aucun individu mutant homozygote n’a été détecté.

Un seul des prélèvements, situé dans la région Grand Est, était exempt de la mutation Mace (Figure 3 - 22 pucerons analysés avec succès). Pour les autres prélèvements, la mutation Mace a été détectée à l’état hétérozygote avec une fréquence comprise entre 8,3 et 53,8% des pucerons ayant donné un résultat exploitable. La majorité des prélèvements (62%) ont moins d’un quart des pucerons analysés avec la mutation Mace (Figure 3).

Figure 3 : Cartographie de la présence de la mutation Mace dans les populations de *M. persicae* échantillonnées en culture de betteraves en France en 2020. La taille des diagrammes est proportionnelle au nombre de parcelles échantillonnées par département. Le nombre indiqué au centre des camemberts correspond au nombre total de parcelles prélevées dans les départements correspondants. La proportion de prélèvement sans individu résistant Mace est indiquée en bleu. En rose claire, la proportion de prélèvements avec moins de 25% d'individus porteur de l'allèle Mace, en saumon ceux avec 25 à 50% d'individus avec l'allèle Mace et en rouge ceux où plus de 50% des pucerons étaient porteurs de l'allèle Mace.

Conclusions

Ce suivi de populations de *M. persicae* sur betterave est réalisé depuis 2018 sur demande de la filière suite au retrait des AMM pour les néonicotinoïdes en France. Auparavant, la surveillance de cette espèce réputée très polyphage concernait des populations prélevées en culture de colza ou en verger de pêcher. En 2018, nous avons détecté dans une parcelle sur deux, la présence de la mutation responsable d'une résistance de cible aux carbamates. En 2019, plus de la moitié des prélèvements présentait des individus avec une résistance de cible

aux carbamates. La fréquence des individus résistants, à l'exception d'une parcelle, n'était pas majoritaire dans les populations analysées.

En 2020, nous retrouvons une population avec l'allèle Mace majoritaire (53,8%) et toutes les autres populations, à l'exception d'une seule dans la région Grand Est, ont des individus porteurs de la mutation Mace.

Cette surveillance, même si celle-ci a été effectuée dans une zone géographique restreinte cette année, est inquiétante et indique que les allèles qui confèrent une résistance aux carbamates sont présents dans les populations de *M. persicae* vivant sur betterave. L'application trop répétée de produits à base de carbamates risque de conduire à un accroissement rapide de la fréquence de la mutation déjà présente dans les populations. A noter que la quasi-totalité (96%) des pucerons porteurs de l'allèle de résistance aux carbamates sont également résistants aux pyréthrinoïdes.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux ainsi que chambre d'agriculture du Loiret, institut technique de la betterave Aisne, du Centre Val de Loire, de champagne Yonne, de la Somme et de l'Oise / Val d'Oise pour la réalisation et l'envoi des prélèvements du terrain.

Références

Fontaine S, Caddoux L, Brazier C, Mottet C, Bertho C, Bertolla P, et al., editors. Les résistances de cible aux carbamates et pyréthrinoïdes chez le puceron vert du pêcher (*Myzus persicae*) sur colza état des lieux en 2009 et 2010. AAFP - 9ème Conférence Internationale sur les ravageurs en Agriculture ; 2011 26-27 octobre ; Montpellier, France.

Fontaine S, Caddoux L. Résistance du puceron vert de pêcher (*Myzus persicae*) vis-à-vis des pyréthrinoïdes et des néonicotinoïdes - Anses Lyon. Rapport. Anses Lyon ; 2013 Janvier.

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876**:

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Date de validation / dernière édition : 21/01/2022

Annexe(s)

Annexe 1

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Myzus persicae* / Betterave et Colza / carbamate/ pyréthriinoïde/ flonicamide / spirotétramate**

Objet : Identifier, chez *Myzus persicae*, des phénomènes de résistances :

- Aux pyréthriinoïdes et/ou carbamates par des tests moléculaires.
- Au flonicamide et/ou spirotétramate par des tests biologiques.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection à l'une ou plusieurs des familles ou substances actives suivantes : pyréthriinoïde, carbamate, flonicamide ou spirotétramate. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : Pour les prélèvements en cultures de betteraves, le prélèvement peut intervenir du mois de mai au mois d'août selon les régions et l'infestation des cultures. Pour les prélèvements en cultures de colza, le prélèvement peut intervenir de septembre à novembre.

Collecte : Un prélèvement est constitué comme suit :

- 50 à 60 feuilles de betterave ou de colza porteuses de *M. persicae* provenant de 50 à 60 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Empiler les feuilles à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive, entourer l'espèce hôte concernée ainsi que les familles ou substances actives utilisées sur la parcelle
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et elorri.segura@anses.fr)

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON - Unité CASPER

Séverine Fontaine et Elorri Segura

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.37 ou 04.81.92.19.06 - Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence préleveur	Date prélèvement	Date réception	Organisme expéditeur	Origine Prélèvement
20-0049	20-02-002	03-juin-20	04-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE AISNE	COUCY-LES-EPPES
20-0050	20-02-001	03-juin-20	04-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE AISNE	COUCY-LES-EPPES
20-0077	20-60-002	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0078	20-60-003	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0079	20-60-004	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0093	20-45-001	24-avr-20	18-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CENTRE VAL DE LOIRE	CHILLEURS-AUX-BOIS
20-0094	20-45-002	24-avr-20	18-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CENTRE VAL DE LOIRE	SERMAISES
20-0095	20-45-008	27-avr-20	18-juin-20	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET	SANDILLON
20-0098	20-45-009	16-juin-20	19-juin-20	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET	TIGY
20-0099	20-89-01	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	CHAMPLAY
20-0100	20-89-02	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	DOLLOT
20-0101	20-89-003	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	MIGENNES
20-0102	20-89-004	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	VILLEMANOCHE
20-0113	20-80-003	22-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	FRIAUCOURT
20-0114	20-80-001	11-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	VISMES
20-0115	20-80-002	22-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	CHEPY

Annexe 3 : Répartition des différents génotypes de résistance aux carbamates et aux pyréthrinoïdes

En vert les individus sensibles aux deux familles d'insecticides, en gris la proportion d'individus résistants aux pyréthrinoïdes seulement, en blanc la proportion de ceux résistants qu'aux carbamates et en violet ceux résistants aux deux familles d'insecticides.